

Der Klang der Veden: Rezitationen vedischer Texte im VedaWeb.

Neuefeind, Claes

c.neuefeind@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland

Kiss, Börge

b.kiss@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland

Casaretto, Antje

antje.casaretto@uni-koeln.de
Universität Freiburg, Deutschland

Coenen, Pascal

pcoenen2@uni-koeln.de
Universität Würzburg, Deutschland

Kölligan, Daniel

daniel.koelligan@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland

Reinöhl, Uta

uta.reinoehl@linguistik.uni-freiburg.de
Universität Freiburg, Deutschland

Fischer, Anna

anna.fischer@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4006-1054

Sahle, Patrick

sahle@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8648-2033

1. Einleitung

Für die indogermanistische Forschung, einem Zweig der Historisch-Vergleichenden Sprachwissenschaften, stellen historische Textsammlungen die zentrale Arbeitsgrundlage dar, etwa für die Erforschung früher Sprachstufen sowie für diachrone und vergleichende linguistische Untersuchungen. Für indogermanische Sprachen existieren eine ganze Reihe einschlägiger Sammlungen und Webportale, z. B. für Griechisch und Latein das *Perseus Project*, der *Thesaurus*

Linguae Graecae und der *Thesaurus Linguae Latinae*, um nur einige zu nennen. Mit TITUS (*Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien*), GRETIL (*Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages*), DCS (*Digital Corpus of Sanskrit*) und SARIT (*Search and Retrieval of Indic Texts*) gibt es zudem bereits einige größere Sammlungen, die auch indoarische Texte enthalten.

Speziell für das Altindische wurde mit dem *VedaWeb* unter <https://vedaweb.uni-koeln.de> eine eigene Plattform etabliert, in deren Mittelpunkt die vier klassischen vedischen Texte stehen: Rigveda, Atharvaveda, Yajurveda und Samaveda. Eine wesentliche Besonderheit dieser Texte ist ihr Ursprung in einer rein mündlichen Kultur: Das vedische Erbe ist mündlich entstanden und wird bis heute v.a. mündlich weitergegeben, auch wenn diese Tradition stark gefährdet ist (vgl. u.a. Howard 1977, 1986, Witzel 2016, Knipe 2015). Bis heute werden in Indien akribische Rezitationen der Veden durchgeführt, die die mündlichen Überlieferungen so wiedergeben, wie sie vor über drei Jahrtausenden begonnen wurden (Witzel, 1997, Jamison & Witzel, 2003:68-69). Dies macht die vedischen Rezitationen zu einer der ältesten ungebrochenen mündlichen Traditionen weltweit, weshalb sie 2008 von der UNESCO in den Kanon des “Intangible Cultural Heritage of Humanity” aufgenommen wurden (<https://ich.unesco.org/en/RL/tradition-of-vedic-chanting-00062>).

Um dieser einzigartigen Überlieferungsgeschichte gerecht zu werden, reicht die bisher rein textbasierte Darstellung im *VedaWeb* nicht aus. So besteht z. B. der R#gveda nicht nur aus Worten, sondern auch aus Klang, Akzent und Intonation, was in der Schrift weder vollständig dargestellt noch vermittelt wird (s. dazu Brereton & Jamison 2020:3). Somit kann erst durch Hinzunahme von Rezitationen eine angemessene Analyse ermöglicht werden. Die Aufbereitung und Integration von Audioaufnahmen solcher Rezitationen in die *VedaWeb*-Plattform ist der zentrale Gegenstand dieses Beitrags, einschließlich der Frage nach dem Mehrwert multimodaler Daten für die linguistische und philologische Forschung.

2. Die VedaWeb-Plattform

Das *VedaWeb* ist eine webbasierte Plattform für die sprachwissenschaftliche und philologische Forschung zu altindischen Texten, die seit 2017 in zwei konsekutiven DFG-LIS-Projekten am Cologne Center for eHumanities (CCeH, <https://cceh.uni-koeln.de/>) aufgebaut wurde. Als Teil der übergreifenden Plattform C-SALT (Cologne South Asian Languages and Texts, <https://c-salt.uni-koeln.de>) bietet das *VedaWeb* eine Anbindung klassischer vedischer Texte an die *Cologne Digital Sanskrit Dictionaries* (<http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de>) sowie eine kombinierte Suchfunktion für Lemmata, Wortformen, morphologische und metrische Informationen, die Anzeige von Übersetzungen sowie die Möglichkeit des Exports von Textausschnitten zusammen mit morpho-syntaktischen Annotationen nach vom Nutzer gewählten Kriterien. In

der ersten Projektphase (2017-2020) stand der initiale Aufbau der Plattform auf Basis des Rigveda, dem frühesten und wichtigsten Text der altindischen Literatur, im Vordergrund (Kiss et al., 2019). Im Rahmen der zweiten Projektphase (2022-2025) wurde das VedaWeb nun von einer lokal kuratierten Plattform zu einer kollaborativen Arbeitsumgebung für altindische Texte weiterentwickelt (Fischer et al., 2023), die sich an den Bedürfnissen der Forschungsgemeinschaft orientiert. Dabei wurden nicht nur zusätzliche Texte in die Plattform integriert, die von den Nutzern der Plattform mit verschiedenen Arten von Annotationen, verfügbaren Übersetzungen und Links zu Wörterbucheinträgen kollaborativ angereichert werden können, sondern insbesondere auch Audioaufnahmen von Rezitationen des Rigveda.

3. Kirchheiner Recordings

Die Aufnahmen von Rezitationen des Rigveda sind Teil des Kirchheiner-Korpus vedischer Rezitationen, das Tonaufnahmen der Veden und zahlreicher anderer früher indoarischer Quellen umfasst. Die Rezitationen von Brahmanen wurden in den 1980er Jahren in Indien von der dänischen Indologin Guni Hesting Kirchheiner mit finanzieller Unterstützung des *Danish Research Council for the Humanities* aufgezeichnet und gesammelt, um das kulturelle Erbe der mündlichen Überlieferung zu bewahren. Die Aufnahmen umfassen vollständige Rezitationen des Rigveda, Atharvaveda, Yajurveda, Samaveda und anderer Texte wie des Aitareya Brahmana, Aranyaka und Gramageya (für einen Katalog der Aufnahmen siehe <https://loar.kb.dk/server/api/core/bitstreams/0c0345d6-c35a-4fad-a869-a89dd7a7cd18/content>).

Die Aufnahmen wurden zwischen 1983 und 1987 an verschiedenen Orten in Indien (Pune, Mumbai, Gokarna, Sionore, Panjal) gemacht und in der Dänischen Nationalbibliothek in Kopenhagen (Det Kgl. Bibliotek, KB) und in der Veda##strottejaka Sabh# in Pune, Indien, hinterlegt. Die 224 Tonbänder wurden später auf 446 CDs mit 463 Stunden rezitierter Texte übertragen, was etwa 117 GB an digitalisierten Audiodateien ausmacht. Die dänische Nationalbibliothek hat die Aufnahmen erst kürzlich als .wav-Dateien auf ihrer Website für Forschungszwecke öffentlich zugänglich gemacht (<https://loar.kb.dk/handle/1902/8015>). Während es sich einerseits um die bisher einzige frei verfügbare Gesamtaufnahme der vier Veden und weiterer vedischer Texte handelt, bietet die KB derzeit nur eine Download-Option der digitalisierten Aufnahmen, darüber hinaus jedoch nur wenig zusätzliche Informationen.

Um diesem Desiderat zu begegnen, wurde im Rahmen des VedaWeb-Projekts eine Sondergenehmigung erteilt, die Aufnahmen des Kirchheiner-Korpus über die Kölner Forschungsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der aktuellen Förderphase wurde zunächst anhand der Aufnahmen zum Rigveda ein Workflow etabliert, der in der Folge auch bei der Integration weiterer Audiodaten zum Einsatz kommen soll.

4. Aufbereitung der Aufnahmen

Die von der dänischen Nationalbibliothek zur Verfügung gestellten Aufnahmen des Rigveda umfassen ca. 60 Stunden Audiomaterial. In einem ersten Schritt mussten zunächst die relevanten Teile der Aufnahmen identifiziert werden. Anschließend wurden die entsprechenden Aufnahmen von der Datenkonvertierung bis zur Segmentierung der Aufnahmen in einzelne Strophen bearbeitet und mit dem geschriebenen Text abgeglichen. Im Zentrum dieses Prozesses steht das linguistische Softwaretool ELAN des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen, einer Standardsoftware für linguistische Feldforschung zur Erstellung von Transkriptionen und optional weiteren Annotationen von Audio- und Videodaten sowie zum Abgleich von bereits vorhandenen Transkriptionen mit A/V-Daten. Bei der Segmentierung orientierten wir uns an der Textstruktur des Rigveda. Als am besten geeignete Chunking-Einheit in Bezug auf die Struktur der Rezitationen selbst sowie unter Berücksichtigung ihrer Darstellung in der Textausgabe im VedaWeb wurde ein vers- bzw. strophenbasiertes Chunking bestimmt. Die Chunks wurden als *.wav-Dateien gespeichert und gemäß ihrer Strophen- und Verszuordnung benannt, um sie zuordnen zu können. Der Arbeitsaufwand für das Chunking betrug insgesamt nur wenig mehr als die reine Laufzeit der Aufnahmen, da es beim Rigveda tatsächlich keine nennenswerte Abweichung zwischen Rezitation und ediertem Text gab – was die bemerkenswerte Treue der Überlieferung zeigt, die für die mündliche Hindu-Tradition einzigartig ist (Ong 1982). Die Überlieferungstreue der Veden hebt sich von anderen mündlichen Traditionen ab, in denen Variationen eingebaut sind, um den individuellen Stil eines Interpreten hervorzuheben (Ong 1982).

5. Integration und dauerhafte Bereitstellung der Aufnahmen

Die segmentierten Aufnahmen des Rigveda werden im Rahmen des Projektes zusammen mit grundlegenden Metadaten als einzeln adressierbare Ressourcen im Language Archive Cologne (LAC, <https://lac.uni-koeln.de/>) gespeichert, einem CTS-zertifizierten Repository für audiovisuelle Sprachdaten. Die Einbindung in die VedaWeb-Plattform erfolgt über einen integrierten Audioplayer, der die Ausschnitte der Aufnahmen zusammen mit den entsprechenden Inhalten anderer Ressourcen (hier: den zugehörigen Texten) zur Verfügung stellt. Zusätzlich wird eine Exportmöglichkeit zur Weiterverarbeitung und Analyse angeboten, um die Audiodaten in Analysewerkzeugen wie dem phonetischen Werkzeug Praat weiterverarbeiten und erforschen zu können, z.B. im Hinblick auf die phonetischen (segmentalen, prosodischen etc.) Eigenschaften der Rezitationen.

Als Teil des internationalen *Digital Endangered Languages and Musics Archives Network* (DELANAN, <https://www.delaman.org/>) ist das LAC in all seinen Aktivitäten den FAIR- und CARE-Prinzipien verpflichtet. Das LAC sowie das Data Center for the Humanities (DCH, <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/>), welches das LAC an der Universität zu Köln betreibt, ist ebenso wie die Dänische Nationalbibliothek in Kopenhagen Teil des CLARIN-Netzwerks und wird die in VedaWeb integrierten Audio-Daten über das Ende der Projektlaufzeit hinaus dauerhaft zur Verfügung stellen. Das LAC bietet gut dokumentierte APIs, die von Projekten für den Zugriff auf die Aufnahmen genutzt werden können (<https://ka3.uni-koeln.de/apidoc/index>).

6. Mehrwerte für die Forschung

Die Aufbereitung und Bereitstellung von Tonaufnahmen vedischer Rezitationen als Teil der digitalen Forschungsplattform VedaWeb, in der die Aufnahmen zusätzlich mit den verfügbaren Textversionen aligniert sowie um linguistische Annotationen angereichert sind, erweitert die Erforschung altindischer Texte um eine essentielle Komponente. Nicht nur ist dies ein neuartiger Ansatz für die Erschließung der Tonaufnahmen, sondern es ermöglicht zugleich einen umfassenderen Ansatz für die Erforschung der vedischen Tradition als Ganzes. Zwar ist die Tatsache, dass das Vedische in einer mündlichen Tradition wurzelt und weiterhin mündlich überliefert wird, allgemein bekannt, jedoch hat sich die Forschung zum Vedischen bisher überwiegend auf die verfügbaren schriftlichen Ausgaben konzentriert. Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit entsprechender Aufnahmen (geschweige denn umfassender digitaler Archive) beschränkte sich die Forschung bisher nur auf ausgewählte Rezitationen und Rituale (vgl. z.B. Staal 1961, 1983, Levy & Staal 2003, Gerety 2017).

Angesichts der bedeutenden modalitätsspezifischen Unterschiede zwischen Transkription und mündlicher Darbietung kann die Integration von Audioaufnahmen der altindischen Forschung am Rigveda wichtige neue Impulse geben, von der strukturell-linguistischen bis hin zur multimodalen und rituellen Darbietungsanalyse. Die Integration von Audioaufnahmen erweitert damit den potenziellen Nutzerkreis des VedaWeb über Indologen und Linguisten hinaus, z. B. auf Ethnologen und Anthropologen, die sich mit Religions- und Ritualforschung befassen, sowie auf alle Forscher, die an der mündlichen Überlieferung von Texten interessiert sind.

Darüber hinaus kann die hier beschriebene Erweiterung des VedaWeb auch als Beitrag zur Diskussion über die Bedingungen und Möglichkeiten multimodaler digitaler Editionen angesehen werden: Zwar ist das VedaWeb keine digitale Edition im engeren Sinne, jedoch weist die VedaWeb-Plattform mit ihrer parallelen Darstellung von Textversionen sowie der Anreicherung um Annotationen auf verschiedenen Textebenen eine Reihe von Merkmalen auf, die auch im Bereich der digitalen Editorik von Interesse sind.

7. Ausblick

Aufbauend auf der hier beschriebenen Integration von Rezitationen des Rigveda in das VedaWeb ist für die Zukunft geplant, auch die weiteren Aufnahmen der Kirchner-Sammlung zu erschließen und bereitzustellen. Unser längerfristiges Ziel ist es, die vedischen Rezitationen in ein Audiokorpus zu überführen, das den Best Practices für digitalisierte Audiodaten folgt, und dieses vollständig in das LAC und – sofern zugehörige Texteditionen vorliegen – auch in die VedaWeb-Plattform zu integrieren. Hierfür müssen die Aufnahmen zunächst in textlich sinnvollen Einheiten gruppiert werden, um die Nutzung der Sammlung zu erleichtern. Das gesamte Korpus und seine Teile müssen zudem durch umfangreiche, bereichsrelevante Metadaten beschrieben werden, die dann sowohl über die Benutzeroberfläche des LAC und über die VedaWeb-Plattform als auch über domänenspezifische Forschungsinfrastrukturen wie z.B. das Virtual Language Observatory von CLARIN ERIC oder die Text+ Registry bereitgestellt werden können. Wir glauben, dass dies nicht nur einen signifikanten Mehrwert für die indologische Forschung bietet, sondern insbesondere auch in der Untersuchung von Oralität und ritueller Sprache einen wichtigen Beitrag leistet. In jedem Fall sehen wir ein großes Potential in der Weiterentwicklung von Konzepten zur Erstellung multimodaler Sammlungen, wie sie mit dem VedaWeb begonnen wurden. Dies möchten wir bei der DHd 2026 mit der Community diskutieren.

Bibliographie

- Brereton, Joel P. und Stephanie W. Jamison.** 2020. *The Rigveda. A Guide*. Oxford: OUP.
- Fischer, A., Kiss, B., Casaretto, A., Kölligan, D., Korobzow, N., Neufeind, C., Reinöhl, U. und Sahle, P.** 2023. Creating a collaborative research platform for Vedic Sanskrit texts. Digital Humanities 2023. Collaboration as Opportunity (DH2023), Graz, Austria. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8107794>
- Gerety, Finnian M. M.** 2017. “Vedic Oral Tradition”, *Oxford Bibliographies*. DOI: 10.1093/OBO/9780195399318-0184.
- Howard, Wayne.** 1977. *S#mavedic chant*. New Haven & London: Yale University Press.
- Jamison, Stephanie und Witzel, Michael.** 2003. “Vedic Hinduism.” In *The Study of Hinduism*, edited by A. Sharma, 65–113. Columbia: University of South Carolina Press.
- Kiss, B., Kölligan, D., Mondaca, F., Neufeind, C., Reinöhl, U. & P. Sahle.** 2019. “It Takes a Village: Co-developing VedaWeb, a Digital Research Platform for Old Indo-Aryan Texts.” In Steven Krauwer & Darja Fišer (eds.), *Workshop Proceedings. Twin Talks: Understanding Collaboration in DH. Fourth Digital Humanities Conference in the Nordic Countries 2019 (DHN2019)*, 35-44. Copenhagen, Denmark. 05.03.2019.

Knipe, David M. 2015. *Vedic Voices: Intimate Narratives of a Living Andhra Tradition*. New York: Oxford University Press.

Levy, John und Staal, Frits. 2003. *The Four Vedas: The Oral Tradition of Hymns, Chants, Sacrificial and Magical Formulas*. Asch Mankind Series. Washington, DC: Smithsonian Folkways Recordings. (recordings from the 1950s and 1960s with selections from the four Vedas with commentaries).

Ong, Walter J. 1982. *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. London: Methuen.

Staal, Johan Frederik. 1961. *Nambudiri Veda Recitation*. The Hague: Mouton & Co.

Staal, Johan Frederik. 1983. *Agni: the Vedic ritual of the fire altar*. Berkeley: Asian Humanities Press.

Witzel, Michael. 1997. "The Development of the Vedic Canon and Its Schools: The Social and Political Milieu." In Michael Witzel (ed.) *Inside the Texts, Beyond the Texts*, 257–345. Cambridge, MA: Dept. of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University.

Witzel, Michael. 2016. "On the Current Situation of Vedic *śākhās* (Materials on Vedic *śākhās*, 9)." In Jan E. M. Houben, Julieta Rotaru, and Michael Witzel (eds.) *The Vedic *śākhās*: Past, Present, Future; Proceedings of the Fifth International Vedic Workshop, Bucharest 2011*, 1–94. Cambridge, MA: Harvard University Press.